

**АНАЛИТИЧЕСКОЕ СРАВНЕНИЕ ОТЕЧЕСТВЕННЫХ
ДИСТРИБУТИВОВ LINUX: ПРИМЕНЕНИЕ, ВОЗМОЖНОСТИ И
ПЕРСПЕКТИВЫ**

**ANALYTICAL COMPARISON OF DOMESTIC LINUX DISTRIBUTIONS:
APPLICATION, OPPORTUNITIES AND PROSPECTS**

ЕРМАКОВА КСЕНИЯ СЕРГЕЕВНА,

студентка,

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "МИРЭА – Российский технологический университет".

КЛИМЧЕНКО КИРИЛЛ ПЕТРОВИЧ,

магистр,

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "МИРЭА – Российский технологический университет".

ERMAKOVA KSENIA SERGEEVNA,

student,

Federal State Budgetary Educational Institution of Higher Education "MIREA – Russian Technological University".

KLIMCHENKO KIRILL PETROVICH,

master's student,

Federal State Budgetary Educational Institution of Higher Education "MIREA – Russian Technological University".

В статье представлено аналитическое сравнение отечественных операционных систем на основе ядра Linux, которые стали появляться и популяризоваться после пандемии COVID-19 и увеличение санкционного давления, что в свою очередь привело к необходимости создания собственных операционных систем. В работе описаны преимущества различных дистрибутивов Linux основанных на различных ядрах Linux. Рассмотрены нюансы, связанные с безопасностью, каждого из дистрибутива. Произведено сравнение графических сред каждого из дистрибутива. Рассмотрены способы их применения, возможности, а также дальнейшие перспективы развития в будущем.

The article presents an analytical comparison of domestic operating systems based on the Linux kernel, which began to appear and popularize after the COVID-19 pandemic and the increase in sanctions pressure, which in turn led to the need to create their own operating systems. The paper describes the advantages of various Linux distributions based on different Linux kernels. The nuances related to the security of each of the distributions are considered. A comparison of the graphical environments of each distribution is made. The ways of their application, possibilities, as well as further development prospects in the future are considered.

Ключевые слова: *Linux, отечественные операционные системы, дистрибутивы, безопасность, графический интерфейс.*

Key words: *Linux, domestic operating systems, distributions, security, graphical interface.*

За последние годы мир столкнулся с резкими изменениями и потрясениями, которые сильно перевернули жизнь общества и экономики в целом. Пандемия COVID-19 в 2020-м году, геополитическая конфронтация в 2022-м году запустили процесс уменьшения взаимозависимости и интеграции между определенными единицами по всему миру. Данное событие затронуло и технологические отрасли, в том числе разработку программного обеспечения и операционных систем [1] для платформ, которые должны быть свободны от внешнего влияния.

Linux [2] существует с середины 1990-х годов и с тех пор охватила пользователей по всему миру. Данная операционная система находится везде – от смартфонов, повседневной техники, домашних настольных компьютеров и автомобилей до корпоративных серверов и суперкомпьютеров, также большая доля серверов на которых находится глобальная сеть «Интернет», тоже управляется системами на основе Linux, и кроме этого, все 500 ведущих суперкомпьютеров мира и крупные фондовые биржи работают на этой операционной системе.

Благодаря тому, что Linux является одной из самых надежных, безопасных и общедоступных операционных систем, а не только платформой для работы серверов и встраиваемых систем, она набирает популярность по всему миру.

Именно поэтому в условиях санкций российские разработчики разработали ряд отечественных операционных систем на основе ядра Linux, а не стали разрабатывать операционную систему полностью с нуля.

Дистрибутивы Linux. Прежде всего, нужно понимать, что Linux – это не просто одна операционная система, а целые семейства операционных систем, связанные между собой различными версиями и вариациями ядер этой системы. И как раз-таки благодаря этому, разработчик создаёт свою собственную операционную систему, забирая в основу то или иное ядро семейства Linux. Иногда, данные операционную систему включают в себя уникальные программные пакеты и ПО, которых нет у прочих производителей. Хотя и некоторая доля пакетов схожа для большинства сборок этих операционных систем. Некоторые их собранных операционных систем имеют минималистический интерфейс, отдельные версии ничем не уступают даже Windows в части графического интерфейса [3]. Но также, не стоит забывать о том, что часть разработчиков реализуют не саму операционную систему (ОС), а по большей части, занимаются их поддержкой, к примеру, делают драйвера для устройств.

Далее рассмотрим отечественные дистрибутивы, которые были разработаны российскими специалистами.

Astra Linux [4] сегодня является безусловным лидером по импортозамещению и широко применяется в государственных и силовых структурах (рис. 1).

Рис. 1. Графический интерфейс Astra Linux.

ОС отличается от аналогов тем, что обладает высокой степенью защиты. Для ее использования не требуется установка дополнительного программного обеспечения, а также не требуется настройка и сопровождение. В сравнении с конкурирующими системами, её функциональность не уступает им и позволяет работать с разными форматами документов. Кроме того, система обладает эффективным инструментарием для шифрования данных, что гарантирует высокий уровень безопасности и делает её одной из самых безопасных операционных систем на рынке (рис. 2).

Рис. 2. Графический интерфейс Astra Linux.

Интерфейс «Астры» может показаться слишком минималистичным, но его точно нельзя назвать безвкусным. ОС хорошо смотрится и на полноразмерных системах, так и на планшетных компьютерах и ноутбуках. Пользователи, которые имели опыт использования отечественной операционной системы, отмечают высокую скорость работы и простоту в использовании.

Стоит заметить, что ранее Astra Linux не позиционировалась как ОС для обычных пользователей. Представители компании ГК Astra Linux неоднократно высказывали надежду на внедрение своей системы в уже готовую ИТ-инфраструктуру клиента. Система была выделена своей способностью к свободной интеграции и простоте решения задач в информационных системах заказчиков, что является ее главным преимуществом.

Ubuntu [5] – самый известный дистрибутив Linux, разрабатывается фирмой Canonical. Активно применяется как в коммерческой среде. Также прекрасно подходит для дома (рис. 3).

Рис. 3. Графический интерфейс Ubuntu Linux.

Ключевая графическая среда – видоизмененный Gnome 3. Но есть множество версий с другими оболочками, которые также поддерживаются сообществом и разработчиками.

Ubuntu защищена на архитектурном уровне, поэтому может работать без антивируса. При этом новейшая версия ОС запустится на любом компьютере, у которого хватит ресурсов для её установки, никаких ограничений нет.

Ubuntu и весь сопутствующий софт – это бесплатный продукт, который для обычных пользователей останется бесплатным. Это философия проекта, которая реализуется за счёт собственных средств основателя системы Марка Шаттлворта и привлечённых инвесторов. Ubuntu Linux принадлежит компании Canonical, которая занимается коммерческими разработками в сфере облачных сервисов и интернета вещей для крупных компаний, оттого софт бесплатный.

ROSA Linux [6] является отечественной операционной системой, разработанной профессионалами из ООО "НТЦ ИТ РОСА" на основе французских дистрибутивов Mandriva Linux. Первая версия ОС увидела свет в 2012 году, а последняя – 12.3 – была выпущена 31 октября предыдущего года. (рис. 4).

Рис. 4. Графический интерфейс ROSA Linux.

Пользователи «Росы» отмечают её многозадачность и универсальность. При первом запуске операционной системы, пользователю сразу предоставляется выбор из четырех менеджеров окон: KDE, LXDE, Xfce и GNOME. Таким образом, каждый пользователь может выбрать интерфейс, который ему наиболее знаком и удобен. В линейку ROSA интегрированы как серверная вариант ROSA Server, так и пользовательская – ROSA Desktop. Каждая из версий доступна в свободно распространяемой редакции и в защищенном варианте, который сертифицирован ФСТЭК России и Министерством обороны РФ.

ROSA Linux также предлагает широкий функционал, позволяющий работать с офисными документами, графикой, мультимедиа, использовать сеть и электронную почту. Как и ранние рассмотренные нами ОС, «Роса» поддерживает Wine и ряд игровых лаунчеров, например, Steam.

Заметно хорошо спроектированный пользовательский интерфейс реализован в операционной системе, выполненный в стиле Windows 11 и содержащий отдельные элементы, характерные для MacOS. Интерфейс выдержан в минималистическом стиле, что визуально приятно и привлекательно. В установке ROSA Linux также не принесет каких-либо проблем. Разработчики предоставили все важные файлы для загрузки на официальном сайте, и сам процесс установки предельно прост и понятен. Несмотря на это, некоторые пользователи замечают, что официальный инструмент для записи дистрибутива операционной системы на USB-устройства не работает с некоторыми флэш-носителями, что может быть небольшим минусом. Но это решаемо, так как на помощь прибывают общедоступные Rufus или Flashboot.

Calculate Linux [7] – ещё один отечественный дистрибутив Linux, исполненный на базе Gentoo Linux (рис. 5). Даже, несмотря на то, что данная система редко упоминается в информационном пространстве и представляет собой скорее нишевое решение, она также заслуживает внимания. Разработка Calculate Linux ведётся с 2007 года. Главным направлением ОС является корпоративный сектор, поэтому количество публично поддерживаемых приложений относительно невелико. Тем не менее, Calculate Linux совместим с любым ПО, доступным для пользователей Gentoo Linux и позволяет работать с множеством действующих форматов документов, в том числе специализированных. Невозможно пройти мимо главной характеристики Calculate Linux, которую подчеркивают разработчики – ее доступность. Calculate Linux отличается от других дистрибутивов своей простотой взаимодействия с системой и установки различных приложений. Благодаря интеграции актуальной среды рабочего стола KDE Plasma 5 в систему, интерфейс в Calculate Linux стал прозрачным и понятным даже для новых пользователей, что делает эту операционную систему идеальным выбором для среднего российского офиса.

Рис. 5. Графический интерфейс Calculate Linux.

Современные пользовательские ОС на базе Linux очень удобные, функциональные и логичные в пользовании, они находят все больше поклонников среди обычных пользователей, а не только военных или государственных служащих. Выбрать какой именно дистрибутив будет лучше весьма затруднительно, потому что рассмотренные ОС используются в различных областях, что позволяет любому пользователю подобрать нужный для себя. Учитывая интерес к развитию отечественных ИТ-систем, с легкостью можно предположить, что в настоящее время списки дистрибутивов будут дополняться новейшими и качественными ОС.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Назаров С.В. Архитектура и надежность операционных систем / С.В. Назаров, А.Г. Барсуков // Современные информационные технологии и ИТ-образование. 2018. Т. 14, № 1. С. 38-51. DOI 10.25559/SITITO.14.201801.038-051. EDN XPPPM D.
2. Кофлер М. Linux: установка, настройка, администрирование. Санкт-Петербург: Питер, 2014. 768 с. ISBN 978-5-496-00862-4. EDN SDSVIL.
3. Морозова Н.В. Импортзамещение программного продукта в России / Н.В. Морозова, А.К. Мамчурев, Т.А. Хатуаев // Естественно-гуманитарные исследования. 2022. № 44(6). С. 367-370. EDN VJIPEL.
4. Буранова М.М. Операционная система AstraLinux / М.М. Буранова, Е.А. Вахрушева // Информационные технологии в науке, промышленности и образовании: Сборник трудов научно-технической конференции в рамках Всероссийского молодежного научного форума «ОБЩЕНИЕ»

СТУДЕНТОВ И АСПИРАНТОВ В НАУЧНОЙ И ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ СФЕРАХ», Ижевск, 26 мая 2021 года. Ижевск: Издательство УИР Ижевского государственного технического университета им. М.Т. Калашникова, 2021. С. 216-222. EDN MRTDFH.

5. Грузин Н.А. Сравнение Linux дистрибутивов: ArchLinux и Ubuntu // Modern Science. 2021. № 1-1. С. 444-447. EDN ZHNMBL.

6. Продукты // НТЦ ИТ РОСА. URL: <https://www.rosalinux.ru> (дата обращения: 10.04. 23).

7. Яремчук С. Александр Трацевский: "CalculateLinux – полет нормальный" // Системный администратор. 2011. № 1-2(98-99). С. 22-23. EDN RFVEYN.

© Ермакова К.С., Климченко К.П., 2023.